

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

AS FÔRMAS DE LELÉ: REVISANDO A OBRA DO CAIC A PARTIR DA FABRICAÇÃO DIGITAL DE MOLDES

LELÉ'S FORMS
REVIEWING CAIC'S WORK FROM DIGITAL MOLD MANUFACTURING

LAS FORMAS DE LELÉ
REVISANDO EL TRABAJO DEL CAIC DESDE LA FABRICACIÓN DE MOLDES DIGITAL

PEREIRA, IVANILSON

*Arquiteto e Urbanista (UFCG), Mestre em Tecnologia da Arquitetura (USP)
ivanilson.spereira16@gmail.com*

OLIVEIRA, CLAUDIA

*Doutora em Engenharia Civil (USP), Professora associada (USP)
ctao@usp.br*

RESUMO

O objeto de estudo dessa pesquisa consiste em uma análise experimental de um conjunto de técnicas que subsidiem a reprodução de elementos pré-moldados de argamassa armada utilizados nos Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente/CAIC. O arquiteto João da Gama Filgueiras Lima (1932-2014), Lelé, foi o responsável por liderar uma equipe, no início dos anos 1990, que desenvolveu o projeto piloto para os CAICs. A meta inicial do projeto baseava-se na construção de 5.000 unidades para atender aproximadamente seis milhões de crianças por todo país, contudo apenas 7% das construções foram efetivamente implantadas (350), mas enfrentam uma série de dificuldades para a manutenção de sua conservação física. Sendo assim, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar técnicas de modelagem e fabricação digital, para o estudo de componentes que apresentaram não conformidades e a fabricação de seus respectivos moldes, visando à facilitação da reprodução desses componentes no contexto das obras que adotam o sistema construtivo dos CAICs. Tirando partido disso, justifica-se inicialmente a abordagem dessa temática ao incorporar o caráter propositivo em estruturas pré-existentes visando salvaguardar esse patrimônio arquitetônico tecnológico da contemporaneidade que adota princípios da modernidade do mestre Lelé. Além disso, a busca de métodos de reprodução de componentes visando a sua substituição na estrutura dos CAICs, tem amparo em recentes iniciativas. A exemplo da recuperação do módulo lansã, antiga sede do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia/FAUFBA, que teve parte de seus componentes substituídos sem comprometer a integridade do edifício. A abordagem metodológica dessa pesquisa partiu da concepção digital da peça (modelagem paramétrica), que passa pela transição ao modelo físico reduzido para estudos (prototipagem), e finalmente é adaptado para fôrmas que possibilitem sua reprodução na matriz cimentícia (fabricação de moldes). Contudo, esse artigo utiliza enquanto escopo de investigação os processos realizados na etapa de concepção e elaboração dos moldes, que exploram as técnicas de processo subtrativo (usinagem) e conformativo (termoformagem à vácuo). Enquanto resultados foram realizados testes conceituais para produção digital das fôrmas de três componentes (sapata de fundação, segmento da laje de cobertura e a grelha da canaleta de

drenagem), após isso deu-se a montagem dos moldes para subsidiar o seu desenvolvimento em pequena escala enquanto contribuição do estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Manufatura digital. Modelagem paramétrica. Prototipagem. Argamassa armada.

ABSTRACT

The object of study of this research consists of an experimental analysis of a set of techniques that support the reproduction of pre-molded reinforced mortar elements used in the Centers for Comprehensive Care for Children and Adolescents/CAIC. The architect João da Gama Filgueiras Lima (1932-2014), Lelé, was responsible for leading a team, in the early 1990s, that developed the pilot project for the CAICs. The initial goal of the project was based on the construction of 5,000 units to serve approximately six million children across the country, however only 7% of the buildings were actually implemented (350), but they face a series of difficulties in maintaining their physical conservation. Therefore, the general objective of this research is to investigate modeling and digital manufacturing techniques, for the study of components that presented non-conformities and the manufacture of their respective molds, aiming to facilitate the reproduction of these components in the context of works that adopt the construction system of the CAICs. Taking advantage of this, the approach to this theme is initially justified by incorporating the purposeful character into pre-existing structures in order to safeguard this contemporary technological architectural heritage that adopts master Lelé's principles of modernity. Furthermore, the search for methods of reproducing components with a view to replacing them in the CAICs structure is supported by recent initiatives. For example, the recovery of the lansã module, the former headquarters of the postgraduate program at the Faculty of Architecture of the Federal University of Bahia/FAUFBA, which had part of its components replaced without compromising the integrity of the building. The methodological approach of this research started from the digital conception of the part (parametric modeling), which goes through the transition to the reduced physical model for studies (prototyping), and finally is adapted to molds that enable its reproduction in the cement matrix (mold manufacturing). However, this article uses as its scope of investigation the processes carried out in the mold design and preparation stage, which explore subtractive (machining) and formative (vacuum thermoforming) process techniques. As a result, conceptual tests were carried out for the digital production of three-component molds (foundation footing, covering slab segment and drainage channel grid), after which the molds were assembled to support their development on a small scale. as a contribution to the study.

KEYWORDS: Digital manufacturing. Parametric modeling. Prototyping. Ferrocement

RESUMEN

El objeto de estudio de esta investigación consiste en un análisis experimental de un conjunto de técnicas que apoyan la reproducción de elementos premoldeados de mortero armado utilizados en los Centros de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia/CAIC. El arquitecto João da Gama Filgueiras Lima (1932-2014), Lelé, fue responsable de liderar un equipo, a principios de los años 1990, que desarrolló el proyecto piloto de los CAIC. La meta inicial del proyecto se basó en la construcción de 5.000 unidades para atender a aproximadamente seis millones de niños en todo el país, sin embargo sólo el 7% de las edificaciones fueron realmente implementadas (350), pero enfrentan una serie de dificultades para mantener su conservación física. . Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es investigar técnicas de modelado y fabricación digital, para el estudio de componentes que presentaron no conformidades y la fabricación de sus respectivos moldes, buscando facilitar la reproducción de estos componentes en el contexto de trabajos que adopten el sistema constructivo de los CAIC. Aprovechando esto, el abordaje de este tema se justifica

inicialmente incorporando el carácter propositivo a estructuras preexistentes con el fin de salvaguardar este patrimonio arquitectónico tecnológico contemporáneo que adopta los principios de modernidad del maestro Lelé. Además, la búsqueda de métodos para reproducir componentes con vistas a sustituirlos en la estructura de las CAIC está respaldada por iniciativas recientes. Por ejemplo, la recuperación del módulo de lansã, antigua sede del programa de posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Bahía/FAUFBA, que fue reemplazado en parte de sus componentes sin comprometer la integridad del edificio. El enfoque metodológico de esta investigación partió de la concepción digital de la pieza (modelado paramétrico), que pasa por el tránsito al modelo físico reducido para estudios (prototipado), y finalmente se adapta a moldes que posibilitan su reproducción en la matriz del cemento (fabricación de moldes). Sin embargo, este artículo utiliza como ámbito de investigación los procesos llevados a cabo en la etapa de diseño y preparación de moldes, los cuales exploran técnicas de procesos sustractivos (mecanizado) y conformantes (termoformado al vacío). Como resultado, se realizaron pruebas conceptuales para la producción digital de moldes de tres componentes (zapata de cimentación, dovela de cubierta y rejilla de canal de drenaje), luego de lo cual se ensamblaron los moldes para apoyar su desarrollo a pequeña escala. el estudio.

PALABRAS CLAVES: Fabricación digital. Modelado paramétrico. Creación de prototipos. Mortero armado.

INTRODUÇÃO

Esse artigo aborda enquanto objeto de estudo as tipologias flexibilizadas dos complexos educacionais dos Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente/CAICs (Figura 1). Destaca-se que esses centros foram propostos, originalmente, dentro de um programa federal no início da década de 1990. O programa previa a criação de 5.000 unidades e teve o projeto piloto desenvolvido por uma equipe liderada pelo arquiteto João da Gama Filgueiras Lima (conhecido por Lelé), com o intuito de replicação dessa proposta em diversas cidades brasileiras (Amaral Sobrinho e Parente, 1995). Contudo, após uma série de dificuldades vivenciadas ainda na primeira etapa de implementação do programa, a equipe se afastou do programa desencadeando uma sequência de adversidades para a construção e manutenção desses complexos, que passaram a se distanciar da proposição original no âmbito projetual e ideológico (Risselada, 2010).

Figura 1: Estudos projetuais (croquis e maquete física) para o desenvolvimento do primeiro protótipo do CAIC.

Fonte: Material publicado na Revista AU/Arquitetura e Urbanismo (n. 37, agosto de 1991).

A problemática da pesquisa é evidenciada a partir da sobrecarga de impasses que os centros, inaugurados ou ainda em etapa de construção, enfrentaram para sua finalização ou manutenção que influenciaram seus estados de conservação até os dias atuais (Latorraca, 2000). Entre os fatores de maior relevância nesse processo atribui-se: a) ao distanciamento das soluções arquitetônicas e especificações de materiais delimitados por Lelé e sua equipe no projeto piloto após o encerramento abrupto do programa; b) a deficiência do conhecimento técnico e mão-de-obra especializada para o restauro dos componentes construtivos, concebidos por meio da pré-fabricação em argamassa armada; c) a ausência de diretrizes que preserve os atributos da obra face as necessidades de reparo, mudança de uso, manutenção, ou qualquer outro desafio que se apresente (Pereira, 2024). Tirando partido disso, o objetivo dessa investigação é investigar técnicas de modelagem e fabricação digital, para o estudo de componentes que apresentaram não conformidades e a fabricação de seus

respectivos moldes, visando à facilitação da reprodução desses componentes no contexto das obras que adotam o sistema construtivo dos CAICs.

A justificativa para essa averiguação parte inicialmente do cenário em que se encontra esse acervo atualmente. Em um inventário digital elaborado por Pereira, Afonso e Oliveira (2022) foram identificadas 345 unidades (Figura 2) remanescentes do programa de implantação dos CAICs, destes: 87% (300) ainda se encontram ativos, enquanto 13% (45) estão inativos ou foram demolidos. Um segundo aspecto que justifica a pesquisa do tema, diz respeito a produção de fontes documentais sobre o objeto. Considerando que, com o encerramento do programa não houve um acompanhamento e registro documental do desenvolvimento dos projetos, o que culminou em uma série de deficiências ao entendimento construtivo das edificações, bem como da atual situação desses centros pela escassez de fontes sobre esses processos. Inclusive, as próprias fontes primárias da origem do programa/projeto (Lima, 1991) encontram-se dispersas ou perdidas.

Figura 2: Inventário digital dos CAICs no Brasil. Cartografia georreferenciada dos municípios mapeados em vista geral e ampliada (superior) e mapa interativo de localização dos objetos (inferior).

Fonte: Pereira, Afonso e Oliveira, 2022.

SÍNTESE DA ABORDAGEM METODOLÓGICA

A abordagem metodológica dessa investigação tem em vista a compatibilização entre os estudos de conservação dos componentes pré-fabricados em argamassa armada com maiores problemáticas de desenho e desempenho (Trigo, 2009), e os potenciais de exploração e aplicabilidade da fabricação digital enquanto base de intervenção (Ekerman, 2018). A base de investigação dessas etapas faz referência enquanto método exploratório à pesquisa de Pupo (2009) que apresenta diretrizes para implementação e operacionalização dessas tecnologias nos cursos de arquitetura brasileiros em geral. Sua contribuição é reforçada pela identificação das principais lacunas existentes e proposição de uma fundamentação básica para a conceituação e aplicação das tecnologias em questão.

Em uma leitura dos procedimentos de análise, o projeto de produção dos moldes, a partir da técnica da fabricação digital, são baseados nas etapas descritas por Domingues (2014) a partir da delimitação de três procedimentos básicos: modelagem, detalhamento e documentação. No primeiro momento realizou-se a modelagem dos componentes por meio do estudo de seu dimensionamento com as devidas verificações de consistência do modelo para a consolidação de um protótipo digital. Após a modelagem individual de cada componente foram estabelecidas as conexões, também modeladas previamente, o que resultou na modelagem do sistema construtivo.

Em seguida, foram realizadas revisões na geometria dos elementos a fim de facilitar o seu processo de produção e de montagem. Cabe salientar que, por se tratar de um protótipo digital essas simulações de possíveis problemas de instalação in loco são minimizadas por não requererem um modelo físico para a experimentação e adaptações. Esses processos corretivos são necessários para a elaboração de um detalhamento preciso que exponha, de forma clara e objetiva, toda a logística de produção proposta.

Por conseguinte, são elaborados os documentos instrutivos de consolidação dos componentes e seus respectivos processos de montagem. Nesse momento são inseridas informações pelo projetista que aprimorem a compreensão da representação emitida pelo software do protótipo digital e facilitem uma leitura entre os responsáveis que irão executar tais procedimentos. Nessa etapa foram detalhados os parâmetros para reprodução dos moldes.

Ao final foi realizada uma prova de conceito da produção digital das fôrmas e moldagem dos componentes de argamassa para subsidiar o seu desenvolvimento em pequena escala (ABNT NRB 11173/1990). Trata-se de um teste para análise inicial da funcionalidade dos moldes e para a determinação de sua aplicação de forma prática e substanciada. Vale ressaltar que uma prova de conceito bem-sucedida não garante a eficiência do método, contudo promove o avanço no desenvolvimento e implementação de etapas posteriores.

FABRICAÇÃO DIGITAL DOS MOLDES: PROCESSOS E RESULTADOS

Tendo em vista a complexidade de processos e resultados de todo o programa experimental da abordagem metodológica, optou-se pelo aprofundamento da etapa de fabricação dos moldes enquanto escopo dessa publicação. Tal proposição partiu da investigação de soluções de fôrmas que auxiliassem em uma possível produção em escala real ou ampliada de determinados componentes.

A utilização de uma router CNC apresenta várias vantagens em relação a outros métodos de corte e escultura manual. Primeiro, a precisão é muito maior, uma vez que a máquina é capaz de cortar ou esculpir com maior precisão do que seria possível manualmente. Ademais, a produção pode ser mais rápida e eficiente, permitindo que sejam produzidos vários objetos iguais em pouco tempo.

Antes da produção propriamente dita, foi necessário um planejamento de projeto para a fôrma, bem como uma compatibilização entre as limitações do maquinário a ser utilizado com a escala e materialidade do produto a ser elaborado. Posto isso, para a fôrma da sapata (1:1) foi proposto sua moldagem no sentido inverso para auxiliar no processo de lançamento e desmolde da peça.

Na sequência, foi realizada a planificação do sólido geométrico visando a representação de todas as suas faces na forma bidimensional (2D), pois é esse formato que será utilizado pela máquina de corte. Importante frisar que as peças devem possuir um afastamento entre cada aresta para que a usinagem não desgaste seus perímetros internos – para esse caso foi adotado 30mm de espaçamento.

O processo de corte (Figura 4) de todas as peças – 24 unidades, foi realizado em aproximadamente 3h. Um ponto a ser considerado nesse processo é a facilidade e precisão do corte do rasgo semicircular para o duto, bem como os ângulos de inclinações das aletas de apoio, que demandaria maiores esforços em um corte manual.

Figura 4: Planificação e corte na router CNC (fôrma da sapata).

Fonte: autor, 2024.

Na etapa de montagem da fôrma (Figura 5) se viu necessário a compatibilização das peças em madeira com reforços metálicos que possibilitaram a conexão e apoio do conjunto. Na junção entre as peças de madeira, foram utilizadas cantoneiras metálicas de ângulo reto feitas em chapa de aço dobrada (2mm) e parafusadas entre as madeiras. Essa solução favoreceu a perpendicularidade

entre as peças, bem como buscou facilitar o processo de desmolde por meio da remoção dos parafusos e conseqüentemente a separação das peças.

Figura 5: Síntese de etapas de montagem da fôrma da sapata (1. Delimitação da área de corte na chapa de aço; 2. Perfuração das cantoneiras metálicas; 3. Verificação de compatibilidade entre as peças usinadas em madeira e recorte da chapa de aço; 4. Dobradura e soldagem da base; 5. Montagem das peças em madeira; 6. Fixação do protótipo em madeira com a base metálica).

Fonte: autor, 2024.

Além disso, como a montagem seria invertida foi necessário a utilização de uma base para garantir a estabilidade da peça, para esse caso foi confeccionado um suporte em formato de tronco de pirâmide em chapa de aço dobrada (2mm) e soldada que serviria de apoio e gabarito para a fixação das peças em compensado. Considerando que a chapa foi recortada e dobrada em maquinários de operação e funcionamento manuais, não se obteve a precisão milimétrica que se poderia conseguir em processos automatizados. No entanto, as tolerâncias dimensionais adotadas conseguiram o ajuste e compatibilização entre as peças e a base.

Como acabamento foi realizada a solda de uma barra de ferro no perímetro da base maior do suporte para facilitar o processo de transporte e minimizar os riscos potenciais de lesões em uma superfície cortante. Para que o rasgo do duto seja conformado no molde, foi necessário a adoção de um tubo de PVC (cortado simetricamente em seu eixo transversal) de mesmo diâmetro do recorte (10mm) a ser inserido na etapa de moldagem da peça.

Uma segunda experimentação verificada foi a produção de um molde para a laje de cobertura. Para essa modalidade de produção foram utilizadas chapas de PVC rígido (1 x 2m) de duas espessuras: 4mm para a fabricação das peças do molde e 8mm para a base de apoio.

Para o processo de concepção da fôrma (Figura 6) foi idealizado sua moldagem no sentido vertical, de modo a facilitar o desmolde e dispensar o uso de negativos que dificultariam a precisão do processo construtivo. Em decorrência do comprimento real desse componente (250cm), foi realizada uma redução em sua escala (1:6) para otimizar os estudos de produção da fôrma. Desse modo, o molde assume um comprimento total de aproximadamente 62,50cm – medida equivalente ao módulo dimensional utilizado por Lelé para o projeto dos CAICs.

Figura 6: Concepção de desenho para fôrma da laje da cobertura. Unidades em milímetros.

Fonte: autor, 2024.

Na etapa de fabricação da fôrma (Figura 7), inicialmente foram realizados os cortes na chapa de PVC de 4mm para a produção das contenções verticais. Considerando a geometria (retângulos) de ângulos retos das peças e a baixa espessura do material optou-se pelo corte manual em uma serra esquadrejadeira de precisão com braço articulável (modelo SE-3200/38, Baldan®). Resumidamente, essa máquina consiste de uma mesa móvel em alumínio com roldanas que deslizam sobre guias de aço e acionam um sistema de elevação automática de uma serra de disco.

Figura 7: Planificação e cortes manual/router (laje da cobertura). Unidades em milímetros.

Fonte: autor, 2024.

De toda forma, foi realizado um planejamento prévio de identificação e planificação das peças de tal forma a possibilitar um maior aproveitamento do material e minimizar desperdícios. As medidas estimadas são transferidas para os eixos de corte da máquina que realizam as devidas delimitações. O corte de todas as peças (16 unidades) levou aproximadamente 10 minutos. Após o corte, as peças foram identificadas em uma sequência numérica (de 1 a 16) de forma a facilitar o posicionamento correto na montagem da fôrma.

A ancoragem das peças na base se deu pelo encaixe em reentrâncias esculpidas na própria base. Por meio da usinagem na router CNC foi proposto um rebaixo de

4mm na chapa de PVC de 8mm, esse processo garantiu uma maior eficiência de acabamento e precisão milimétrica para a associação entre as peças.

A cerca do processo de usinagem, foi utilizada uma fresa de 4mm de diâmetro a fim de corresponder com a espessura das peças a serem encaixadas. Além disso, no planejamento do arquivo para impressão foram definidos apenas os eixos de encaixe para que a usinagem percorresse uma direção linear. Todo o processo foi realizado na extração de duas camadas de 2mm, pois o corte único de uma profundidade de 4mm comprometeria a rigidez da fresa levando à quebra da peça.

Na montagem (Figura 8), foram adotadas barras roscadas nas cinco extremidades que sobressaem da fôrma. Essa solução deve ser planejada ainda na etapa de fabricação das peças de modo a reservar o espaço para alocação das barras sem interferir no interior da fôrma. Por meio do rosqueamento das porcas adquirisse uma maior rigidez para o molde.

Figura 8: Perfuração da base (esquerda) e montagem de fôrma (direita) para segmento da laje de cobertura.

Fonte: autor, 2024.

Importante ressaltar que a altura prevista para o molde de 62,5cm foi reduzida pela metade (31,25cm) para garantir uma melhor sustentação das peças verticais. Tendo em vista que as pequenas espessuras da peça (4mm) apresentaram deformações para a proposta com uma maior altura total. Além disso, a profundidade máxima da reentrância adquirida na base correspondeu a 4mm – valor equivalente ao comprimento de perfuração da fresa.

A partir do encaixe das peças na base, ainda se viu necessário o reforço na parte superior da fôrma para ajustar e garantir a perpendicularidade entre as peças na fase de lançamento do molde. Para isso, foram aplicados pontos de adesivos plásticos (cola PVC) nas arestas para essa sustentação. Vale ressaltar que não eram viáveis a utilização de parafusos ou instrumentos que perfurassem a peça, pelo fato da interferência no interior da fôrma e que demandaria outras estratégias para proteção desses artefatos.

A terceira investigação diz respeito ao uso da tecnologia de termoformagem a vácuo/vacuum forming para a produção de moldes para grelhas de drenagem. Essa técnica consiste em um processo de manufatura digital utilizado para criar objetos em três dimensões a partir de uma folha de material plástico aquecido (ABS, PP, PEAD, PS, Noryl, ABS+PMMA, PETG etc.). Esse processo envolve a colocação de uma folha de plástico sobre uma peça pré-concebida e aquecê-la até que se torne maleável o suficiente para ser moldada sobre a superfície da peça. Uma vez aquecida e maleável, a mesa com o protótipo é impulsionada com um jato de ar contra a folha de plástico que então é puxada para baixo sobre a peça, em um processo de vácuo, que permite que o plástico se ajuste com precisão ao formato do componente. O plástico é então resfriado e endurecido, resultando em um objeto tridimensional.

O componente da grelha para vedação da canaleta de drenagem (Figura 9) foi selecionado em atendimento ao campo de trabalho da máquina utilizada (Vacuum Center VC-SA-M), que requer moldes com uma altura máxima de 250mm (eixo z). As relações de comprimento (eixo x) e largura (eixo y) máximos são de respectivamente 850mm e 700mm. A utilização deste equipamento é indicada para trabalhos cujas dimensões possam fazer um bom aproveitamento da área de trabalho, além de uma produção de protótipos em série para minimizar o desperdício do material plástico utilizado que necessariamente deve corresponder ao dimensionamento mínimo da mesa onde são colocados os moldes (850mm x 700mm).

Os protótipos foram produzidos pela usinagem na router CNC com o mesmo material utilizado na fabricação da fôrma da sapata da fundação (compensado naval plastificado de 18mm). Em suma, foram elaborados três objetos com dimensão de 20cm x 20cm e com uma grelha de furos circulares de 20mm Ø. O plástico utilizado foi o Polietileno Tereftalato Glicol/PETG (2mm) e visando garantir uma maior aderência com a superfície do protótipo foram realizados pequenos furos adicionais, em três diferentes padrões, sobre as peças em madeira como estratégia para a criação de novos canais de sucção a vácuo. Dessa forma, estima-se que o plástico venha a possuir uma maior termoformagem sobre as reentrâncias do objeto.

Figura 9: Concepção da fôrma para a grelha de drenagem a partir da tecnologia vacuum forming.

Fonte: autor, 2024.

O padrão 01 apresentou um maior desempenho de conformação da peça em vista do maior número de furos que possibilitaram uma maior sucção durante o tempo de funcionamento da bomba de vácuo. Essa estratégia foi fundamental para que o plástico - após aquecido, conseguisse moldar totalmente a superfície interna dos furos do protótipo. O que não foi possível obter nos padrões 02 e 03, com menos canais de sucção.

Durante o processo de conformação da fôrma (Figura 10) algumas variáveis devem ser configuradas para melhor se adequarem as propriedades do material utilizado e assim possuírem uma maior eficiência na termoformagem. São elas: tempo de aquecimento (s); equivalente ao tempo necessário para aquecimento da resistência; tempo de vácuo (s), correspondente ao período que o objeto estará submetido a bomba de vácuo; tempo de vento (s), responsável pelo resfriamento do molde; e o tempo de sopro (s), que é atribuído aos segundos para o descolamento entre a fôrma e o protótipo. Importante enfatizar que essa configuração depende do tipo e espessura do material utilizado, portanto é essencial uma definição precisa que melhor se adeque ao comportamento de cada material.

Figura 10: Síntese de etapas de fabricação de fôrma para grelha pelo processo de termoformagem a vácuo: 1. Inserção do material plástico (PETG) na área de trabalho de máquina; 2. Aquecimento do forno de resistência sobre a chapa; 3. Elevação da mesa com protótipo sobre a chapa seguidos da moldagem à vácuo e resfriamento; 4. Recorte e desmoldagem da peça.

Fonte: autor, 2024.

Uma limitação imposta ao estudo desenvolvido nessa etapa se dava justamente pela falta de fontes que fornecessem um template específico para o material utilizado. Contudo, após uma série de ensaios realizados, chega-se aos seguintes parâmetros de termoformagem para o PETG (2mm): tempo de aquecimento (180s), tempo de vácuo (120s), tempo de vento (30s) e tempo de sopro (1s). Essa configuração garante principalmente um tempo de aquecimento seguro, pois em testes com maiores temperaturas o plástico entra em seu estado de liquefação e sofre o rompimento por derretimento. Ao mesmo tempo que, com menores temperaturas o plástico não possuiu uma moldagem total por falta de adesão suficiente na profundidade dos furos – no entanto, reforça-se que com menos aquecimento o plástico apresenta uma maior rigidez que pode ser útil em situações susceptíveis ao desgaste da peça.

Outro ajuste fundamental diz-respeito ao tempo de vento, pois a sua utilização tende a resfriar rapidamente a peça interrompendo o processo de sucção e moldagem. Portanto, é importante garantir um tempo de vácuo suficiente para que o plástico consiga moldar toda a superfície do protótipo sem ser retardado pelo resfriamento. Para o modelo utilizado, onde os furos transpassam a espessura total da peça, foi necessária essa folga maior de tempo de vácuo. No entanto, para objetos com reentrâncias ou saliências menos acentuadas, esse tempo pode ser diminuído proporcionalmente ao tempo de vento.

Por fim, frisa-se a importância de serem previstos ângulos de saque na peça para facilitar o processo de desmolde do protótipo. Após o processo de termoformagem a vácuo, o protótipo adquire uma maior aderência com a superfície plástica que não pode ser submetida a grandes esforços para a separação pelo risco de quebra do material. O estudo em questão adotou apenas o protótipo em madeira para os ensaios realizados, contudo outros materiais podem ser experimentados e consecutivamente possam adquirir diferentes formas de adesão ao plástico utilizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do exposto, foi possível elucidar que os métodos de fabricação digital possuem potencial de aplicação para subsidiar o restauro de componentes danificados dos CAICs, por demonstrar que é possível otimizar a fabricação de moldes com essas tecnologias, mesmo com geometrias e sistemas complexos, utilizando de recursos disponíveis no mercado. Trata-se de um subsídio para comunicar aos demais pesquisadores da área possíveis caminhos de atuação.

A partir da construção do programa experimental foi possível ainda estabelecer uma linha alternativa para a conservação dos CAICs pautadas em métodos de fabricação digital enquanto otimizadores de processos e resultados. Contudo, é fundamental estabelecer que essa alternativa não representa uma substituição da atividade e conhecimento manual pela automatizada. Até mesmo ao considerar técnicas digitais com a menor intervenção humana, ressalta-se a necessidade da incorporação de um planejamento e uma logística que vise não somente facilitar o método de fabricação, mas que venha a minimizar o desperdício e consumo de material, reduzir o tempo de produção, atribuir maiores precisões, entre outros.

Outro ponto a ser considerado é a capacidade de entendimento das limitações das máquinas e tecnologias utilizadas, associadas ao potencial de adaptabilidade de ferramentas, programas e técnicas ao produto que se deseja

obter. Durante esse procedimento, mais uma vez destaca-se a necessidade de uma leitura ampla e aprofundada que na maioria das vezes está intrínseca ao raciocínio humano. Em suma, é importante esclarecer que a utilização da manufatura digital não necessariamente representa uma atividade superior que aperfeiçoa e substitui a produção manual. Sua potencialidade emerge justamente na aproximação de forma coerente e planejada entre ambos os métodos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL SOBRINHO, J.; PARENTE, M. M. **CAIC: solução ou problema?** Brasília: IPEA, 1995. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1717/1/td_0363.pdf. Acesso em: 29 ago. 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11173:1990 **Projeto e execução de argamassa armada – Procedimento**. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1990.

DOMINGUES, E. **Artesanato digital na produção pré-fabricada de edificações de alta eficiência energética**. 2014. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. DOI: <https://doi.org/10.11606/D.16.2014.tde-28072014-104413>.

EKERMAN, S. **Fôrmas metálicas**. Ele Lelé, 2021. Disponível em: <https://www.ele-lele.com.br/i>. Acesso em: 10 out. 2022.

EKERMAN, S. **Tecnologia e Transformação: pré-fabricação para transformação de bairros populares e assistência técnica a autoconstrução**. Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. **Relatório 171/2022**, número do processo: 23066.055502/2022-22. Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia/FAUFBA. Salvador, 2022.

FONSECA DE CAMPOS, P. E. **Da argamassa armada ao microconcreto de alto desempenho: perspectivas de desenvolvimento para a pré-fabricação leve**. Tese (Doutorado em Estruturas Ambientais Urbanas) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

FONSECA DE CAMPOS, P. E. (Org.). **Microconcreto de Alto Desempenho: La tecnología del MicroCAD aplicada en la construcción del hábitat social**. São Paulo: Mandarin, 2013.

LIMA, J. F. CIACs: em escala industrial. **Revista AU/Arquitetura e Urbanismo**. ago/set 1991; n. 37: p. 50-55.

LIMA, J. F. **Escola transitória**: modelo rural. Brasília: MEC/CEDATE, 1984.

LATORRACA, G. (Org.). **João Filgueiras Lima: Lelé**. Lisboa: Editorial Blau, São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000.

PEREIRA, I. **Tecnologia da conservação na obra de Lelé**: da fabricação digital ao restauro dos CAICs (1990-1994). 2024. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024.

PEREIRA, I.; AFONSO, A.; OLIVEIRA, C. Gestão do patrimônio arquitetônico: Inventário digital dos CAICs no Brasil. In: Anais do 5º Simpósio Científico ICOMOS Brasil e 2º Simpósio Científico ICOMOS/LAC. Anais...Belo Horizonte (MG) UFMG, 2022. DOI: <https://doi.org/10.29327/1204016.5-17>.

PUPO, R. T. Inserção da prototipagem e fabricação digitais no processo de projeto: um novo desafio para o ensino de arquitetura. 2009. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2009. DOI: <https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2009.442574>.

RISSELADA, M. Arquitetura, industrialização e luz. In: RISSELADA, M.; LATORRACA, G. (Orgs.). **A arquitetura de Lelé**: fábrica e invenção. São Paulo: MCB, Museu da Casa Brasileira, 2010.

TRIGO, C. **Pré-fabricados em argamassa armada**: material, técnica e desenho de componentes desenvolvidos por Lelé. 2009. 162 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. DOI: <https://doi.org/10.11606/D.16.2009.tde-27042010-143152>.